

INTERVENÇÃO EM CONCRETO APARENTE HISTÓRICO: O CASO DAS EMPENAS DO EDIFÍCIO VILANOVA ARTIGAS

Ana Paula Arato Gonçalves
Carmen Silvia Saraiva

RESUMO

Construído em concreto armado aparente, o edifício sede da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, inaugurado em 1969 e projetado por João Batista Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, passou por intervenções em sua cobertura e empenas externas entre 2012 e 2015. O presente trabalho descreve o processo da reforma de suas fachadas e qual a metodologia proposta para a conservação desse sistema no Plano de Gestão de Conservação do Edifício Vilanova Artigas, iniciado em 2015. Também são trazidas soluções de conservação de sistemas similares na Inglaterra e nos Estados Unidos que, embora em contextos diferentes, contribuem para reflexão sobre os processos e resultados da obra em estudo.

Palavras-chave: Arquitetura moderna, Vilanova Artigas, Concreto armado, Patrimônio.

INTERVENTION IN HISTORIC EXPOSED CONCRETE: THE CASE OF THE FACADES OF VILANOVA ARTIGAS BUILDING ABSTRACT

Built in exposed reinforced concrete, the building that houses the School of Architecture and Urbanism of the University of São Paulo (opened in 1969 and designed by João Batista Vilanova Artigas and Carlos Cascaldi) went through an intervention on its roof and

blind portion of facades between 2012 and 2015. The present work describes the repair process of the facades and the methodology proposed for its conservation in the Conservation Management Plan for Vilanova Artigas Building, which initiated in 2015. In addition, conservation solutions for similar systems from England and the United States are presented, although from different contexts, as a contribution to a reflection on the processes and results of the intervention analyzed.

Keywords: Modern architecture, Vilanova Artigas, Reinforced concrete, Heritage.

INTERVENCIÓN EN HORMIGÓN APARENTE HISTÓRICO: EL CASO DE LAS FACHADAS DEL EDIFICIO VILANOVA ARTIGAS RESUMEN

Construida en hormigón aparente, la sede de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo, inaugurada en 1969 y diseñada por João Batista Vilanova Artigas y Carlos Cascaldi, se sometió a intervenciones en su cobertura y fachadas entre 2012 y 2015. Este artículo describe el proceso de reforma de sus fachadas y la metodología propuesta para la conservación de este sistema en el Plan de Gestión de la Conservación del Edificio Vilanova Artigas que se comenzó en 2015. También se presentaron soluciones de conservación de sistemas similares en Inglaterra y los Estados Unidos que, aunque en diferentes contextos, contribuyen a la reflexión acerca de los procesos y resultados del trabajo estudiado.

Palabras llave: Arquitectura moderna, Vilanova Artigas, Hormigón armado, Patrimonio.

Apesar de seu reconhecido significado cultural, o Edifício Vilanova Artigas, sede da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, passou por recente intervenção de reparo em suas empenas de concreto armado aparente, com resultados estéticos insatisfatórios prejudicando a leitura destes elementos. Inaugurado em 1969, o edifício foi projetado pelos arquitetos João Batista Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi com expressiva utilização do concreto armado aparente integrado à sua linguagem arquitetônica. Este material, ao mesmo tempo estrutura e acabamento, predomina nas imagens do edifício que ainda influenciam gerações de arquitetos. Assim, o valor cultural associado ao concreto armado aparente do edifício da FAU USP é indiscutível e merece ser preservado.

No entanto, o que se observou na intervenção estudada foi a falta de adoção de metodologia projetual e de execução de obra condizentes com a preservação desses importantes elementos arquitetônicos. Este desafio é particularmente presente na preservação de patrimônios da arquitetura moderna, seja pela falta de reconhecimento de seu valor cultural, seja pela falta de reconhecimento da especificidade da preservação de seus materiais. O artigo 3 do Documento de Madrid (ICOMOS ISC20C, 2014) recomenda o desenvolvimento de métodos específicos para a preservação desses materiais. No entanto, o que se observa é que estruturas históricas em concreto armado aparente são reparadas, e não conservadas, como diferencia Heinemann em sua tese de doutorado (2013).

Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar criticamente o processo de intervenção nas empenas em concreto armado aparente das fachadas do Edifício Vilanova Artigas. Para tanto, será apresentado o processo com base nos inúmeros relatórios gerados durante a execução da obra entre 2012 e 2015. Além disso, dois casos internacionais de conservação de concreto armado aparente em edifícios históricos são apresentados como base para a discussão. São eles o caso do Promontory Apartment Building (Chicago, EUA), projetado por Mies van der Rohe, restaurado no final da década de 90, e do National Theatre (Londres, Inglaterra), projetado por Denys Lasdun e restaurado recentemente.

Além da crítica, este trabalho também discorre sobre a iniciativa atual de modificação da maneira como a preservação do Edifício Vilanova Artigas vem sendo pensada. O projeto apoiado pela Getty Foundation, Los Angeles, EUA, através do programa *Keeping It Modern*,

visa o desenvolvimento de um Plano de Gestão da Conservação para o Edifício Vilanova Artigas. Parte deste escopo diz respeito ao estudo aprofundado sobre o concreto armado das empenas das fachadas para o embasamento de futuros projetos de conservação e, principalmente, ações de manutenção preventiva com o objetivo de evitar maior descaracterização deste patrimônio.

AS EMPENAS E A INTERVENÇÃO DE 2012 A 2015

As empenas do Edifício Vilanova Artigas, como toda sua estrutura, são construídas em concreto armado aparente. Esses elementos constituem vigas de sustentação além de vedos para os dois últimos pavimentos (Barossi, 2016). As empenas das fachadas NO e SE medem 8,25 m de altura e 66,20 m de comprimento. As empenas NE e SO são as maiores, com 110,20 m de comprimento e 7,35 m de altura, no caso da fachada NE, e 8,25 m de altura, no caso da fachada SO. A superfície desses elementos é caracterizada pela exibição da impressão dos veios de tábuas de pinho de 30 cm de largura utilizadas horizontalmente na fôrma para sua concretagem e pela conseqüente textura rústica e porosa. O concreto dessas superfícies se mostra heterogêneo, pois apresenta mudança de coloração conforme a faixa de concretagem e faixas de maior concentração de agregados graúdos na divisa entre as concretagens. A superfície total, medida através de resultados do escaneamento a laser 3D realizado em 2016, é de 3.079,60 m². As empenas apoiam-se em 14 pilares de geometria tronco-piramidal, também em concreto aparente, porém moldados em madeira compensada para obtenção de uma superfície mais lisa. A espessura nominal dessas empenas é 0,20 m e o cobrimento da armadura previsto em projeto é 1 cm, uma das principais causas que contribuíram para a vulnerabilidade de sua armadura frente à corrosão, induzida pela carbonatação do concreto.

Historicamente as empenas só haviam passado por duas intervenções pontuais, em 1981 e 2001, ambas para recuperação estrutural de cabeças de pilares de apoio das empenas NE e SO, que sofreram esmagamento e estão relatadas no artigo de Castro et al. (2016). Após mais de quarenta anos sem manutenção regular, monitoramento e proteção, essas superfícies apresentavam-se sujas, com manchas de eflorescência, fissuras e deslocamentos. Provocando insegurança aos seus usuários, além da descaracterização e deterioração do patrimônio.

Em 2010, a empresa PhD Engenharia, dirigida pelo especialista em patologias do concreto armado Prof. Dr. Paulo Helene, foi contratada para elaborar parecer e especificações técnicas para execução de reforma da cobertura e empenas e, posteriormente, como consultora técnica durante a obra. A partir do relatório técnico (Helene, Britez e Antunes, 2010), o Grupo Executivo dos Espaços Físicos da FAU USP (GEEF Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo) produziu o *Memorial Descritivo de Especificação Técnica dos Serviços de Recuperação da Cobertura do Edifício Vilanova Artigas* (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAU USP, 2012), que foi base para o edital de contratação da empresa executora das obras que durariam de 2012 a 2015.

As especificações foram fundamentadas na experiência prévia dos especialistas da PhD que optaram pela utilização de soluções amplamente empregadas pela engenharia para reparo de concreto armado. Mesmo que alguns ensaios tenham sido realizados, sob a supervisão da PhD em 2006 (Helene, Pereira e Barbosa, 2006), para conhecimento do concreto da cobertura, não foram feitas investigações para caracterização do concreto e avaliação da corrosão das armaduras no sistema das empenas.

Embora a recuperação de concreto armado apresentasse a peculiaridade de pertencer a um edifício de importância histórica e tombado pelas instâncias de preservação municipal e estadual, o edital não exigiu que as empresas envolvidas ou seus profissionais comprovassem experiência prévia em restauro de materiais históricos, sendo exigida somente experiência em reparo de concreto armado. Deste processo, saiu vencedora a Jatobeton Engenharia Ltda.

As intervenções de preenchimento de lacunas na superfície externa de empenas e seus pilares de apoio totalizaram 730,99 m² de área. A identificação das áreas a serem reparadas foi feita no âmbito da execução da obra por observações in loco e testes de percussão.

Conforme os relatórios produzidos pela PhD durante a obra (Helene, Britez e Vergili, 2013-2015), as etapas de trabalho seguiram a sequência: limpeza por hidrojateamento, diagnóstico das superfícies por teste de percussão, corte em formato ortogonal seguindo geometria das marcas da fôrma original, escarificação do concreto, limpeza e substituição de armadura, preparação de superfície, aplicação manual de argamassa de reparo industrializada modificada com adição de pigmentos inorgânicos, acabamento superficial, cura úmida, controle de qualidade, limpeza e aplicação de proteção de

superfície com hidrofugante. O preenchimento das lacunas foi feito com argamassa de reparo industrializada de base cimentícia, modificada com polímeros e com inibidor de corrosão, de alta resistência ($\geq 40\text{MPa}$ a 28 dias), com retração compensada pela adição de fibras, pega inicial de 2h a 7h e coeficiente de expansão térmica linear de 9 a $12 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$, conforme as especificações do *Memorial Descritivo de Especificações* (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAU USP, 2012).

No estado fresco, a argamassa devia apresentar comportamento tixotrópico. Para aproximação de aparência da argamassa com o concreto original foi indicada a adição de cimento branco, rejunte ou pigmentos à argamassa.

O mesmo memorial especificou um sistema duplo de proteção de superfícies: hidrofugante seguido de aplicação de verniz à base de resina acrílica, mas a aplicação deste último material foi abandonada por recomendação dos representantes da faculdade, pois com a formação de filme pela aplicação do verniz haveria mudança na percepção visual da superfície de concreto, descaracterizando-o (Helene, Britez e Vergili, 2013-2015). As implicações na manutenção (frequência e custo de reaplicação do verniz) e falta de estudos aprofundados também contribuíram para esta decisão naquele momento. Assim, apenas o hidrofugante, à base de silano siloxano disperso em solvente, foi aplicado em duas demãos com uso de pulverizador *air less*.

O maior desafio da obra foi à adaptação da argamassa de reparo industrializada para atingir aparência compatível com o concreto original. No modelo tentativa-e-erro de confecção de amostras com adições de pigmentos inorgânicos, cimento branco e rejunte seguida de avaliação visual empírica, foram necessárias quatro tentativas para definição da solução final que consistiu na aplicação de uma fina camada de argamassa pigmentada utilizando trincha sobre cada reparo produzido, funcionando como acabamento superficial. O artigo de Castro et al (2016) detalha as etapas desse processo. Esta mesma formulação foi aplicada nos reparos de todas as empenas.

CONTEXTO PARA ANÁLISE

Com o intuito de embasar a análise crítica do processo que resultou nos reparos de 2012-2015, foi necessário buscar referências de restauro em concreto armado aparente no contexto de edificações históricas. Devido à escassez de exemplos brasileiros, os casos

encontrados em artigos de periódicos, e aqui apresentados, foram desenvolvidos nos Estados Unidos e na Inglaterra.

O primeiro caso é o restauro executado no final da década de 90 nas fachadas do Promontory Apartment Building (Mies van der Rohe, 1949) localizado em Chicago, EUA. Este edifício de vinte e um andares foi construído com estrutura em concreto armado, esquadrias em alumínio e vedos em alvenaria, sendo que esse sistema construtivo fica em evidência nas fachadas onde se pode observar as colunas e pilares em concreto armado aparente. Este edifício já havia passado por diversas intervenções de reparo, porém a constatação de deterioração em juntas da alvenaria e nos elementos em concreto aparente, onde se observava fissuras e deslocamentos, ocasionou a elaboração de investigação e projeto de restauro para todas as fachadas. Este projeto foi desenvolvido pela equipe do escritório Wiss, Janney, Elstner Associates Inc. da qual participou o engenheiro Paul Gaudette, hoje considerado notório especialista em restauro de concretos históricos nos EUA.

Segundo Gaudette e Hunderman (1997), o maior desafio desse projeto estava na execução de reparos no concreto aparente, de maneira que, ao mesmo tempo, tivessem bom desempenho técnico e compatibilidade estética com o concreto original. Para tanto, o projeto iniciou-se com uma fase investigativa com o objetivo de determinar as causas da deterioração e de identificar as características do concreto original para a formulação do material de reparo. Nesta etapa, utilizou-se pesquisa em documentação histórica, inspeções visuais e análises laboratoriais. A observação de falhas em reparos antigos revelou aplicação superficial de material de reparo, sem o necessário envolvimento total da armadura e remoção de corrosão, utilização de material sem compatibilidade estética com o original e falta de documentação das áreas reparadas.

Para este projeto, o concreto de reparo foi desenvolvido com base nos resultados da análise petrográfica de amostras removidas do concreto original, que revelaram seus componentes e agregados. Neste caso, optou-se por utilizar um concreto tradicional feito a partir de materiais semelhantes aos utilizados no original, sem adição de polímeros, pois o resultado estético foi considerado mais satisfatório, já que os reparos contendo polímeros tendiam a ser muito escuros (Gaudette and Hunderman 1997, p.48). Para compensar a menor capacidade de adesão desse tipo de material de reparo, foram empregadas técnicas de preparo da área de reparo que aumentassem a adesão mecânica com o substrato, como a remoção mínima de 5 cm

de concreto em profundidade, envolvimento completo de armadura, instalação de armadura nos locais a reparar onde estava ausente e bordas em ângulo. A técnica de aplicação utilizada foi a moldagem in loco com fôrmas de madeira com abertura tipo cachimbo e emprego de técnicas de vibração interna e externa. Após a remoção das fôrmas o agregado era exposto através de jateamento com água a baixa pressão e escovação manual. A cura era feita com a instalação de cobertura plástica por sete dias. O restauro das fachadas foi finalizado com a aplicação de um hidrofugante à base de silanos que não bloqueia os poros do material e nem altera a aparência.

É importante destacar que estes procedimentos foram desenvolvidos, primeiramente, em amostras fora do edifício simulando as condições de aplicação, depois, testados no próprio edifício, antes da definição final dos procedimentos. Além disso, constatou-se que o procedimento de acabamento do reparo deveria permitir alguma flexibilidade de adequação, pois o grau de exposição do agregado variava nas fachadas. O desenvolvimento da solução de reparo em etapas graduais também permitiu a determinação de procedimentos de controle de qualidade utilizados durante a obra.

Em um artigo de 1999, Gaudette, Aspin e Slaton sintetizaram a metodologia empregada neste projeto bem-sucedido em recomendações para o reparo de concretos históricos. Mais tarde, em 2007, Gaudette e Slaton publicaram, através do National Park Service (órgão federal de preservação nos EUA) o *Preservation Briefs 15: Preservation of Historic Concrete*. Esta publicação faz parte de uma série produzida pelo NPS e disponibilizada através de seu site onde cada fascículo foca um determinado material ou técnica de restauro. O objetivo dessa série *Preservation Briefs* é difundir informações básicas sobre técnicas apropriadas de restauro aos profissionais que lidam diariamente com patrimônio histórico.

Em *Preservation Briefs 15* os autores apresentam dados essenciais para a preservação de estruturas históricas em concreto, como: breve histórico do material, características, deterioração, planejamento para preservação, métodos de manutenção e reparo. Gaudette e Slaton apresentam uma metodologia que prioriza a preservação do significado cultural do patrimônio e alertam que o maior desafio é o tempo necessário para a fase de estudos e teste das soluções propostas que necessariamente deve preceder a intervenção.

O segundo caso a ser apresentado é o restauro do concreto armado aparente das fachadas do National Theatre (Denys Lasdun,

1976) em Londres, Inglaterra. Este complexo edifício construído em concreto armado aparente abriga três salas de teatro, restaurantes, bar e livraria. O restauro do concreto fez parte de um projeto extenso e abrangente liderado pelo escritório de arquitetura Haworth Tompkins com a colaboração do English Heritage e da 20th Century Society entre os anos de 2007 e 2015 (Haworth Tompkins, 2015). O escopo do projeto incluiu o desenvolvimento de um Plano de Gestão da Conservação, renovação dos foyers, construção de uma extensão para as áreas técnicas de cenografia e restauro das fachadas.

O concreto da fachada apresentava áreas pontuais de deslocamento causados pela corrosão de armaduras onde a cobertura de concreto era insuficiente. Além disso, foram observadas fissuras relacionadas à movimentação térmica e acomodação do terreno. Segundo Farrell e Wood (2015), os reparos na estrutura utilizaram concreto desenvolvido a partir de documentos de especificação da construção original e análises laboratoriais de amostras para identificação do tipo e granulometria dos agregados. Materiais modernos de reparo foram utilizados apenas quando a formulação original se provou tecnicamente inadequada.

Após a identificação dos tipos de concreto e agregados utilizados no concreto original, foram preparadas amostras com variações nas proporções de cada ingrediente, sendo que o tamanho máximo do agregado era relativo à profundidade do reparo. No final, foram definidas diversas formulações de concreto de reparo, criando uma paleta de cores que atendesse as variações cromáticas observadas no concreto aparente das fachadas do teatro. O método de aplicação seguiu recomendações similares ao observado no Promontory Apartment Building, com ênfase na adesão mecânica do reparo, para compensar a falta de aditivos poliméricos. No entanto, não houve aplicação de hidrofugante neste caso, pois sua deterioração se restringia a pontos específicos de falha no posicionamento da armadura durante a concretagem.

A metodologia empregada neste projeto é apresentada pelo English Heritage (órgão nacional de preservação na Inglaterra) no livro *Practical Building Conservation: Concrete* editado por Odgers e publicado em 2012. Este livro também faz parte de uma série onde cada volume apresenta a metodologia para a preservação de um tipo diferente de material construtivo, porém, apresenta informações mais detalhadas e aprofundadas. O livro aborda temas similares ao “Preservation Briefs 15” e também apresenta diversos estudos de caso.

É interessante destacar a importância dada nessas publicações à etapa que precede a intervenção. A análise aprofundada das causas da deterioração do concreto e suas características permitem o desenvolvimento de soluções específicas para cada caso garantindo a compatibilidade dos materiais e, por consequência, a durabilidade do reparo. Segundo Odgers (2012, p. 115), deve-se ainda levar em consideração que a deterioração das armaduras do concreto se desenvolve de maneira velada sob a superfície, assim, a utilização de técnicas, preferencialmente não destrutivas e *in situ*, que possibilitem a avaliação da extensão da corrosão é essencial.

Além da análise dos materiais e sua degradação, o conhecimento aprofundado sobre o significado cultural e história do patrimônio permite o desenvolvimento de solução compatível com a preservação desses valores. Este conceito é explorado na tese de doutorado de Heinemann (2013), onde a autora estabelece a diferença entre reparo de concreto e conservação de concreto justamente na inclusão da preservação do significado cultural como parâmetro para desenvolvimento de soluções adequadas de intervenção.

A metodologia acima apresentada está de acordo com as cartas patrimoniais adotadas internacionalmente pelo ICOMOS e recomendações do "Documento de Madrid" (ICOMOS ISC20C, 2014). Ela se relaciona especificamente com o artigo 2 do "Documento de Madrid" que fala sobre a necessidade de planejamento adequado antes de qualquer intervenção no patrimônio moderno, isso inclui o entendimento sobre seu significado cultural e como preservá-lo. Já o artigo 3 deste mesmo documento fala sobre a necessidade de se desenvolver técnicas específicas para reparo dos materiais que integram o patrimônio moderno.

Além disso, essa metodologia também se alinha com as recomendações contidas no "Manual de Elaboração de Projetos de Preservação do Patrimônio Cultural" (Brasil, 2005) publicado pelo "Programa Monumenta" em sua série de "Cadernos Técnicos". Essa publicação tornou-se referência no Brasil para o desenvolvimento de projetos de restauro, nela se apresentam as seguintes etapas: identificação e conhecimento do bem; diagnóstico, com o mapeamento de danos, estado de conservação, ensaios e testes; e a proposta de intervenção contendo o estudo preliminar, projeto básico e projeto executivo com conteúdo detalhado de estudos técnicos e diagnósticos.

A partir da comparação entre o processo que resultou nos reparos das intervenções de 2012 a 2015 nas empenas do Edifício Vilanova Artigas e as metodologias aplicadas nos exemplos apresentados, podemos identificar uma sucessão de problemas contextuais e técnicos.

Primeiro, a falta de manutenção preventiva e intervenções de reparo necessárias em mais de 40 anos de vida do edifício permitiu o extenso avanço do processo de corrosão das armaduras, responsável pela necessidade de substituição de 23,74% de sua superfície. É importante considerar que os reparos necessários, que resultaram desta circunstância, dificilmente seriam imperceptíveis dada sua escala.

Segundo, as decisões administrativas e técnicas que pautaram esta reforma não priorizaram a preservação do significado histórico do edifício. Embora as medidas adotadas estejam em consonância com as práticas usuais para reparo de concreto armado, não foram consideradas as orientações do "Documento de Madrid" (ICOMOS ISC20C, 2014), do "Projeto Monumenta" (BRASIL, 2005) e de bibliografia de estudiosos da conservação do concreto histórico como elaboração de projeto detalhado com pranchas, formação de equipe multidisciplinar, conhecimento do material original e compatibilização física e estética por meio de ensaios específicos.

A adoção de equipe multidisciplinar poderia ter ocorrido a exemplo dos casos internacionais apresentados. Uma equipe colaborativa e envolvida com o processo de elaboração do projeto desde o começo, composta por arquitetos com especialização em restauro e engenheiros com especialização em reparo de concreto, teria tido maior capacidade de equilibrar as decisões entre técnica e estética. Além disso, essa equipe teria que disponibilizar de tempo e verba para a realização de todos os estudos e testes necessários antes do início da obra.

Este tipo de circunstância teria possibilitado o desenvolvimento de investigação sobre o concreto com o intuito de formular solução específica para o edifício. Como observado nos exemplos apresentados, este tipo de metodologia aumenta as chances de se desenvolver uma solução que seja técnica e esteticamente compatível com o concreto original, respeitando inclusive sua heterogeneidade cromática. Os benefícios deste processo são a diminuição de riscos ao significado cultural do patrimônio e o aumento das chances de bom desempenho dos reparos.

A implantação de controle de qualidade rigoroso e contratação de serviço com capacitação adequada para a execução da obra são

essenciais para garantir o resultado satisfatório. Em obras de intervenção em edifícios de reconhecido significado cultural, existe uma especificidade de mão-de-obra pela alta qualidade técnica exigida. Isso se faz necessário, pois as possíveis consequências da má execução são a perda de material original e a ameaça ao valor cultural do edifício. Por mais que se elabore projeto detalhado e bem fundamentado, a execução precisa dispor de mecanismos que garantam a execução daquilo que se propõe.

O resultado estético do conjunto de reparos nas empenas do Edifício Vilanova Artigas não foi satisfatório. A unidade visual da obra foi perdida quando se constata que o olhar se distrai pelas inúmeras manchas dos reparos, que se destacam pela diferença cromática e de textura diante do concreto original. Conclui-se, portanto, que houve dano ao valor cultural deste patrimônio.

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO VILANOVA ARTIGAS

Reconhecendo a necessidade de evitar maiores danos a este patrimônio moderno pela falta de metodologia compatível com a preservação de seu significado, deu-se início em novembro de 2015 ao desenvolvimento de um Plano de Gestão da Conservação para o Edifício Vilanova Artigas, financiado pela linha de fomento *Keeping It Modern* da Getty Foundation. Este projeto inclui a elaboração de um estudo aprofundado sobre as empenas das fachadas.

Pautando-se pelas cartas patrimoniais e orientações do Projeto Monumenta (Brasil, 2005), o projeto propõe a investigação do sistema construtivo, caracterização física do concreto e avaliação da corrosão de sua armadura para embasamento de futuras intervenções e proposta de ações preventivas de manutenção.

Inicialmente, foi realizada pesquisa documental buscando informações sobre a construção do edifício e intervenções executadas. Em sequência, foi desenvolvido um programa de testes, incluindo técnicas não destrutivas e de baixo impacto, especificados em memorial com justificativa técnica e detalhamento que foi previamente aprovado pelos órgãos de proteção municipal (Conpresp) e estadual (Condephaat). Estas análises estão sendo conduzidas em parceria com o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo).

No âmbito da pesquisa sobre a corrosão das armaduras, observou-se nas superfícies a existência de depósitos de produtos de corrosão,

que indica a continuidade da degradação que já havia causado fissuras e deslocamentos antes da última intervenção. Para análise deste processo, foram indicados ensaios de resistividade elétrica do concreto, de potencial de corrosão e de taxa de corrosão da armadura, cujos resultados se complementam. Para os últimos dois ensaios foi necessário a escarificação da superfície para conexão dos equipamentos com a armadura, realizados em áreas preenchidas com argamassa de reparo. Além de evitar a perda desnecessária de concreto original, a escolha de áreas de reparo para escarificação possibilitou a observação da técnica de execução empregada na obra.

Para conhecimento do concreto original, foram indicados ensaios que auxiliassem a especificação de concreto e/ou argamassas de reparo compatíveis em termos mecânicos e estéticos com o original. Além disso, esses dados poderão ser utilizados na análise do comportamento estrutural do edifício e na identificação de agentes de degradação. O programa de testes de caracterização do concreto necessitou de testemunhos retirados das empenas e das vigas de cobertura. Essas extrações foram necessárias, devido à inexistência de técnicas não destrutivas *in situ* que substituam as análises laboratoriais utilizando amostras, na quantidade e qualidade que serão obtidos. Assim, optou-se pela remoção de maior quantidade de testemunhos das vigas de cobertura para minimizar o impacto nas empenas. Foram feitas quatro extrações das empenas, medindo 5 cm de diâmetro por 20 cm de profundidade, sendo que duas na fachada NO e duas na fachada NE. O programa de testes propôs:

- inferir resistência à compressão e módulo estático de elasticidade à compressão;
- reconstituir o traço e caracterizar a microestrutura do concreto por meio de ensaios de petrografia, termogravimetria, difratometria de raios-X, microscopia eletrônica de varredura e porosimetria de mercúrio;
- caracterizar as propriedades macroscópicas como a massa específica, absorção de água e volume de vazios;
- caracterizar os atributos de aparência com tomadas de dados colorimétricos, brilho, observação da textura e geometria.

Para completar a contextualização das empenas no ambiente, foram levantados dados referentes à concentração de poluentes, chuvas dirigidas e avaliação de volumes arbóreos próximos às fachadas. É importante considerar esse conjunto de fatores que podem influenciar no avanço da degradação em cada fachada.

O preenchimento das lacunas criadas pela retirada dos testemu-

nhos de concreto e esscarificação de áreas em argamassa de reparo propiciou a oportunidade de estudo de métodos de aplicação e composição de materiais que respeitassem a compatibilidade física e estética com o concreto original. As especificações para fechamento das esscarificações recomendaram o preenchimento em duas fases: primeiro a aplicação manual da argamassa industrializada deixando rebaixo de 1 cm, como visto na figura 7, e a segunda fase consistia no preenchimento do rebaixo com argamassa formulada a partir das características do concreto original e previamente ensaiada em laboratório. Para o fechamento dos locais onde houve perfurações para remoção dos testemunhos foi necessária a utilização do método *dry-pack*, que é a técnica de preenchimento com argamassa de reparo industrializada alternada com a inserção de pedriscos, socados para adensamento.

A partir do conhecimento obtido pelos ensaios laboratoriais realizados com a matéria original, complementados por levantamentos de dados colorimétricos e de aparência de cada local a ser reparado, se propôs o desenvolvimento da argamassa para utilização na camada superficial dos preenchimentos. Para tanto, foram feitas diversas amostras de argamassa de reparo para testar variações no traço, materiais componentes e técnicas de acabamento com a intenção de alcançar resultados satisfatórios de compatibilização. Registros da coleta de dados colorimétricos e de amostras de argamassa de reparo preparadas em laboratório podem ser vistos na Figura 8. Uma vez definida a amostra mais adequada, esta deverá passar por testes laboratoriais para aferir sua compatibilidade e desempenho técnicos, como resistência, aderência e absorção de água.

Além dessas análises, deve ser considerar a viabilidade de sua produção diante da escala das superfícies a serem conservadas futuramente.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a conservação de concreto aparente necessariamente deve ser conduzida com os mesmos critérios que já se utiliza para materiais mais antigos, ainda que as técnicas sejam outras. A definição de materiais e técnicas a serem utilizados deve ser baseada nas características do concreto original visando a máxima compatibilidade técnica e estética. Devem participar deste processo, profissionais do restauro e da engenharia reconhecendo que cada qual traz importantes contribuições para o desenvolvimento

da solução mais adequada ao edifício. Além disso, é preciso adotar medidas para que a execução da proposta tenha rigoroso controle de qualidade.

Além disso, é importante reconhecer que o desafio da disponibilização de verbas para planejamento a longo prazo e ações de manutenção preventiva, essenciais para a efetiva preservação de um patrimônio, é comum a muitas instituições. No caso da FAU USP, espera-se que a oportunidade possibilitada pelo programa *Keeping It Modern*, da Getty Foundation, de desenvolver um Plano de Gestão da Conservação e de estudar as especificidades do seu concreto seja decisiva na mudança de atitude da instituição com relação a seu patrimônio.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAROSSO, Antonio C. (org.). *O edifício da FAU USP de Vilanova Artigas*. São Paulo, Editora da Cidade, 2016.

BRASIL. *Manual de Elaboração de Projetos de Preservação do Patrimônio Cultural*. Instituto do Programa Monumenta, Ministério da Cultura. Brasília, Ministério da Cultura, 2005 <<http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/>>.

CASTRO, Carmen Silvia Saraiva M. de; GONÇALVES, Ana Paula Arato; VERGILI, Rodrigo Ângelo Campagner; CAMPIOTTO, Renata Cima; OLIVEIRA, Claudia Terezinha de Andrade; PINHEIRO, Maria Lúcia Bressan. Edifício Vilanova Artigas: obra de intervenção em patrimônio moderno. *Anais do Congresso Ibero-americano: Patrimônio, suas Matérias e Imatérias*, 2016 <https://www.researchgate.net/publication/310827210_Edificio_Vilanova_Artigas_obra_de_intervencao_em_patrimonio_moderno_Edificio_Vilanova_Artigas_intervention_in_the_modern_heritage/stats>.

FARRELL, D.; WOOD, C. Concrete Repairs - Traditional Methods and Like-For-Like Materials. *The Building Conservation Directory*. 2015 <<http://www.buildingconservation.com/articles/repair-historic-concrete/repair-historic-concrete.htm>>.

GAUDETTE, P. E., e HUNDERMAN H. J. Repair of Mies van der Rohe's Promontory: A multiphased approach to facade restoration. *APT Bulletin*, v. 28, n. 4, 1997, p. 45-50.

GAUDETTE, P.; SLATON, D. *Preservation Briefs 15: Preservation of Historic Concrete*. National Park Service, 2007 <<https://www.nps.gov/tps/how-to-preserve/briefs/15-concrete.htm>>.

GAUDETTE, Paul; ASPIN, J.; SLATON, D. Repairing Historic Con-

crete: Matching the Color and Texture of the Existing Concrete Is Just One of the Unique Challenges. *Concrete Construction*, 1 jul. 1999 <http://www.concreteconstruction.net/projects/repair-rehab/repairing-historic-concrete_o>.

TOMPKINS, H. National Theatre/Haworth Tompkins. *ArchDaily*, 25 maio 2015 <<http://www.archdaily.com/633112/national-theatre-haworth-tompkins>>.

HEINEMANN, Herdis. *Historic Concrete: From Concrete Repair To Concrete Conservation*. Tese de Doutorado. Technische Universiteit Delt, Delft. 2013 <<http://repository.tudelft.nl/view/ir/uuid%3A-987fafd0-cd76-4230-be0e-be8843cae08e/>>.

HELENE, Paulo Roberto do Lago; BRITEZ, C. A.; ANTUNES, J. S. *Relatório Técnico PhD136/2010. Projeto e especificação técnica dos serviços de reabilitação da estrutura de concreto armado do edifício Vilanova Artigas da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo*. São Paulo, PhDesign. 2010.

HELENE, Paulo Roberto do Lago; BRITEZ, C. A.; VERGILI, Rodrigo Ângelo Camapgnier. *Relatórios Técnicos PhD 236.0 a 236.18/2013 a 2015. Consultoria especializada para acompanhamento técnico dos serviços de reabilitação do Edifício Vilanova Artigas da FAU USP*. São Paulo, PhDesign. 2013-2015.

HELENE, Paulo Roberto do Lago; PEREIRA, Maria Fernanda; BARBOSA, Paulo Eduardo. *Relatório Técnico n. 219/2006. Edifício Vilanova Artigas, Prédio da FAU USP. Projeto, especificação de materiais/sistemas e procedimentos para reabilitação do edifício, com previsão orçamentária*. São Paulo, PhDesign. 2006.

Madrid Document. ICOMOS-ISC20C. 2014 <<http://www.icomos-isc20c.org/madrid-document/>>.

Memorial descritivo de especificação técnica dos serviços de recuperação da cobertura do Edifício Vilanova Artigas. São Paulo, FAU USP, 2012.

ODGERS, David (ed). *Practical Building Conservation: Concrete*. Farnham, Ashgate Publishing Ltd. 2012.